

И. С. Нечитайло

МАГИСТРАМ – ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Подольская Е. А. Педагогика и психология высшей школы : учеб. для высш. учеб. заведений / Е. А. Подольская ; Нар. укр. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 414 с.

Издательством Народной украинской академии издан учебник «Педагогика и психология высшей школы» з грифом ХГУ «НУА», подготовленный проф. Е. А. Подольской. В нем освещаются предмет и методы педагогики и психологии высшей школы, дидактические модели содержания обучения студентов, новые технологии и комплексные формы организации обучения. Особое внимание уделяется формированию профессиональных компетенций, выработке педагогической техники преподавателя, психолого-педагогическим особенностям деятельности преподавателей высшей школы. Раскрывается динамический потенциал образования в украинском обществе, сущность и особенности модернизационных процессов, механизмы и ступени трансформации образования в Украине.

В основу учебника положена авторская программа учебного курса для магистров «Педагогика и психология высшей школы», составленная в соответствии с требованиями Министерства образования и науки Украины и рекомендациями Болонской декларации. Цель, поставленная автором учебника, заключается в формировании у магистрантов профессионально-педагогических компетенций, в выработке методологических подходов к исследованию педагогических и психологических особенностей формирования современного специалиста, в совершенствовании педагогической техники преподавателя высшей школы, в развитии его способности к педагогическому менеджменту.

В данном издании нашла отражение стержневая идея современной образовательной реформы, состоящая в переориентации отечественной высшей школы с содержательно-знаниево-предметной парадигмы на выработку у студента готовности и способности к эффективной

жизнедеятельности в широком поле разнообразных контекстов, к осуществлению педагогического менеджмента.

Курс предусматривает распределение учебного материала по четырем содержательным разделам: «Педагогика высшей школы»; «Психологические особенности деятельности в высшей школе»; «Методика преподавания в высшей школе»; «Методология организации научно-исследовательской работы магистрантов».

Большая значимость этого учебника обусловлена тем, что он представляет собой комплексное издание, интегрирующее философские, исторические, социологические и психологические подходы к анализу высшей школы. В то же время Е. А. Подольской удалось четко выделить и раскрыть педагогические аспекты процессов обучения и воспитания в тесной взаимосвязи с психологическими особенностями развития студентов, обращая особое внимание на социально-технологическую направленность предлагаемых подходов. Автором достаточно умело вычленяются сущность и особенности модернизационных процессов в сфере образования, механизмы и ступени трансформации позиционирования социальных субъектов в современном стратификационном поле Украины. Подчеркивается, что модернизация образовательных структур, процессов и технологий направлена на повышение качества обучения, на выработку у подготавливаемых специалистов широкой и целостной системы фундаментальных знаний, навыков и способностей самостоятельного творческого мышления. Расширяет исследовательское поле достаточно грамотный анализ социальной структуры и социальной мобильности выпускника в условиях глобализации. И если актуальность поднятых автором учебника проблем и задачи, решаемые автором, не вызывают сомнений, то в научно-методической литературе такого масштаба – вопрос в другом: чего можно ждать от педагога в теоретическом и практическом плане, какие социальные технологии он может предложить с учетом обозначенных вызовов современности.

Теоретико-методологическая и практическая значимость работы состоит в том, что автор стремится раскрыть эвристический потенциал многих категорий педагогики и психологии. Е. А. Подольской удалось дать научно-теоретический инструментарий для анализа

современных образовательных стратегий, выявления рисков и установления путей преодоления кризиса в сфере образования.

Автор придерживается принципов корректности и непредвзятости относительно основных психологических парадигм образования и путей модернизации педагогического взаимодействия. Демонстрируется глубокое понимание поставленных проблем, внутренней логики социально-психологических проблем, присущих образовательному процессу в кризисном обществе, когда высшая школа должна адекватно отвечать на вызовы современности.

Несомненно, изложенный материал станет надежным основанием для удовлетворения внутренней потребности магистрантов в духовной самостоятельности в ходе педагогического взаимодействия, в разработке необходимых ключевых компетенций для внедрения педагогики партнерства, субъект-субъектных отношений в современной высшей школе. Этому способствуют и предложенные после каждой темы планы семинарских занятий, вопросы для промежуточного контроля знаний, проблемные вопросы, темы рефератов, задания для самостоятельной работы, тестовые задания.

Учебник характеризуется взвешенностью теоретических размышлений, он хорошо структурирован, логично выстроен, все положения достаточно аргументированы. Автору удалось столь обширный материал подчинить единой проблеме и структурно организовать его. Не вызывает сомнения, что этот учебник станет надежным подспорьем в формировании необходимых профессионально-педагогических компетенций для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников.